

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237979>

УПРОВАДЖЕННЯ «ЕТИКИ ПІКЛУВАННЯ» В
СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Олена ГУЛІЧ

(ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3846-1916>

Olena Gulich. The Implementation of the ‘Ethics of Care’ in the Modern Educational Process: A Psychological Perspective. Modern education is increasingly focused not only on the transmission of knowledge but also on creating a favorable psychological environment for personal development. One of the key approaches to ensuring emotional security and student support is the “Ethics of Care” – a concept that emphasizes the importance of care, empathy, and trust-based relationships in the learning process. From a psychological perspective, the implementation of the “Ethics of Care” contributes to the formation of a positive emotional climate in the educational environment, the development of students' social-emotional intelligence, and the prevention of emotional burnout in both students and educators. Research in attachment theory (J. Bowlby), humanistic psychology (C. Rogers, A. Maslow), and positive psychology (M. Seligman) emphasize that an atmosphere of trust and mutual respect serves as the foundation for effective learning and the harmonious development of personality. This article examines the key psychological aspects of the ethics of care, its impact on the emotional well-being of students and teachers, and practical approaches to its implementation in the modern educational environment.

Keywords: *ethics of care, educational environment, psychological environment, emotional security, emotional climate, social-emotional intelligence.*

Сучасна освіта дедалі більше орієнтується не лише на передачу знань, а й на створення сприятливого психологічного середовища для розвитку особистості. Одним із ключових підходів, що забезпечують емоційну безпеку та підтримку

студентів, є «етика піклування» – концепція, яка наголошує на важливості турботи, емпатії та довірливих відносин у навчальному процесі (Dukhnevych & Sivers, 2022).

З психологічного погляду, впровадження етики піклування сприяє формуванню позитивного емоційного клімату в освітньому середовищі, розвитку соціально-емоційного інтелекту здобувачів і запобіганню емоційному вигоранню як у здобувачів, так і у педагогів. Дослідження в галузі теорії прив'язаності (Bowlby, J.), гуманістичної психології (Rogers, C. R.) та позитивної психології (Seligman, M. E. P.) підкреслюють, що атмосфера довіри та взаємоповаги є основою для ефективного навчання та гармонійного розвитку особистості.

Розглянемо ключові психологічні аспекти етики піклування, її вплив на емоційний стан здобувачів і викладачів, а також практичні підходи до її реалізації в сучасному освітньому просторі.

Основними аспектами етики піклування в освіті є (Vozniuk, 2013):

- Емоційна підтримка – викладач не лише передає знання, а й допомагає студентам справлятися зі стресом, невдачами та особистими викликами.
- Формування безпечного середовища – здобувачі повинні почуватися прийнятими, незалежно від їхнього походження, здібностей чи особистих особливостей.
- Індивідуальний підхід – врахування потреб кожного здобувача, зокрема тих, хто має особливі освітні потреби.
- Розвиток емпатії та соціальних навичок, які втілюються у вихованні здатності розуміти та співпереживати іншим через моделювання поведінки викладачем.
- Запобігання емоційному вигоранню як у педагогів, так і у здобувачів, через підтримку, саморегуляцію та стрес-менеджмент.

З психологічної точки зору, концепція піклування в освіті спирається на декілька основних теорій. Розглянемо їх.

Теорія прив'язаності, засновником якої є Джон Боулбі (Bowlby, 1980), показує, що турботливий педагог може стати важливою фігурою підтримки для

учня. Вона пояснює, як емоційні зв'язки, сформовані в дитинстві, впливають на подальший розвиток особистості. Боулбі наголошував, що наявність надійного, турботливого дорослого забезпечує дитині відчуття безпеки та підтримки, що є критично важливим для її емоційного та когнітивного розвитку.

У шкільному середовищі вчитель може стати такою фігурою підтримки, особливо для дітей, які не мають достатньої емоційної опори в сім'ї. Проте ця теорія залишається актуальною і в подальшому: турботливий педагог має забезпечувати емоційну стабільність, проявляючи доброзичливість, розуміння та увагу до переживань здобувача; формувати довірливі стосунки, що допомагатимуть здобувачу освіти почуватися в безпеці та відкриватися до навчання. Завдання викладача – допомогти здобувачу впоратися з емоціями, за потреби навчити його спокійно розв'язувати конфліктні ситуації та долати стрес, а також підтримувати мотивацію до навчання.

Гуманістична психологія, засновниками якої були Карл Роджерс і Абрагам Маслоу, наголошує на значенні безумовного прийняття та самореалізації учня. Ця теорія зосереджується на унікальності кожної особистості та її потенціалі. В освіті цей підхід передбачає створення середовища, у якому студент відчуває прийняття, підтримку і мотивацію до розвитку.

Карл Роджерс (Rogers, 1983) підкреслював, що людина потребує безумовного позитивного ставлення для повноцінного розвитку. В освіті це означає прийняття здобувача освіти таким, яким він є, незалежно від його успіхів чи невдач; створення атмосфери довіри та підтримки, де студент не боїться помилятися; розвиток «Я-концепції» (позитивного сприйняття себе), що сприяє впевненості у власних силах.

Абрагам Маслоу вважав, що людина прагне до самореалізації, тобто досягнення своїх найвищих можливостей. Він розробив піраміду потреб, згідно з якою тільки після задоволення базових (фізіологічних, безпеки, любові та визнання) учень може повністю розкрити свій потенціал. У навчальному середовищі це означає забезпечення психологічного комфорту для розвитку здібностей студента, підтримку внутрішньої мотивації до навчання, а не лише орієнтацію на оцінки, а

також розвиток творчості, критичного мислення (Veretiuk & Chetveryk, 2024) та самостійності у прийнятті рішень.

Практичне застосування цієї теорії в освіті передбачає роль викладача не просто як носія знань, а як фасилітатора, що допомагає здобувачам знайти власний шлях розвитку. Заняття мають бути орієнтовані на особистісне зростання, а не лише на стандартизовані результати. У такій системі підтримується культура поваги до особистості студента, його думок, почуттів та інтересів. Таким чином, гуманістична психологія в освіті сприяє не лише передаванню знань, а й вихованню гармонійної, самодостатньої та впевненої в собі людини.

Позитивна психологія, засновником якої є Мартін Селігман (Seligman, 2011), підкреслює важливість розвитку сильних сторін особистості та емоційного благополуччя. На відміну від традиційної психології, яка часто фокусується на проблемах і їх подоланні, позитивна психологія допомагає людям стати більш стійкими, щасливими та успішними.

В освіті це означає підтримку талантів і інтересів здобувачів, допомогу у виявленні сильних сторін (лідерство, креативність, допитливість, емпатія тощо) та створення можливостей для реалізації цих здібностей у навчанні та позааудиторній діяльності. Згідно з моделлю *PERMA* (Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment), для психологічного добробуту важливі: *позитивні емоції* (створення навчального середовища, яке приносить радість і задоволення); *залученість* (заняття мають бути цікавими, відповідати інтересам студентів); *соціальні зв'язки* (дружні стосунки між студентами та підтримка від викладачів); *сенс* (meaning), адже навчання має бути значущим і відповідати життєвим цілям здобувача освіти; *досягнення* (accomplishment) – здобувачі мають відчувати прогрес і успіх у навчанні.

Позитивна психологія вчить нас не боятися невдач, а сприймати їх як досвід. Важливо навчитися розвивати оптимістичне мислення (шукати рішення, а не зосереджуватися на проблемах); не здаватися перед труднощами (переживати невдачі як тимчасові, а не постійні); формувати віру у власні сили (завдяки підтримці та позитивному підкріпленню).

Практичне застосування цієї теорії в освіті може виявлятися в особливому підході до оцінювання, що зосереджується на прогресі, а не лише на підсумкових оцінках. Прикладом використання методики позитивної психології може бути розвиток емоційного інтелекту через обговорення почуттів і навчання способів управління стресом. Загалом, позитивна психологія в освіті сприяє створенню середовища, у якому здобувачі не лише здобувають знання, а й стають упевненими, щасливими та мотивованими до саморозвитку.

Навчання під час війни потребує нових підходів, адже постійна емоційна напруга спричиняє перманентний стрес, тривожність і невизначеність як у студентів, так і у викладачів. Впровадження «етики піклування» в сучасний освітній процес є важливим кроком до створення гармонійного та сприятливого навчального середовища. Таким чином, «етика піклування» не лише сприяє академічному успіху, а й формує емоційно стійких, упевнених у собі та соціально адаптованих особистостей.

References:

- Bowlby, J. (1980). *Attachment and loss: Volume 3. Loss: Sadness and depression*. New York, NY : Basic Books.
- Dehtiarova, H. S., Koziar, M. M., Matiikiv, I. M., Rudenko, L. A., & Shydelko, A. V. (2012). *Psykhologichni aspekty profesiinoi pidhotovky konkurentozdatnykh fakhivtsiv* [Psychological aspects of professional training of competitive specialists]. Kyiv : Pedahohichna dumka.
- Dukhnevych, V., & Sivers, Z. (2022). *Zabezpechennia psykhologichnoi bezpeky uchasnykiv osvithoho protsesu* [Ensuring psychological safety of participants in the educational process]. Kropyvnytskyi : Imeks-LTD.
- Rogers, C. R. (1983). *Freedom to learn for the 80s*. Columbus, OH : Merrill.
- Seligman, M. E. P. (2011). *Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being*. New York, NY : Free Press.

- Veretiuk, T., & Chetveryk, V. (2024). Developing critical thinking in language and literary education. In *Scientific exploration: Bridging theory and practice: Collection of scientific papers with the proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, Berlin, Germany, October 14–16, 2024* (pp. 138–141). Berlin. Retrieved from: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/16506>
- Vozniuk, N. (2013). *Etyka* [Ethics]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury.